

FENOMENELE ATMOSFERICE (CHESTIONARUL MUȘLEA VIII)

Anamaria LISOVSCI*

Atmospheric phenomena (Questionnaire Mușlea VIII) (Abstract)

The present study aims to highlight a series of unique answers, received to the questions of the questionnaire VIII made by Ion Mușlea, with examples directly from the source. As is clear from the catalog of manuscripts, in the archive of the Institute "Archive of Folklore of the Romanian Academy" from Cluj-Napoca, there are 53 manuscripts-answers to the questionnaire mentioned before, which has the title: "Earth, water, sky and atmospheric phenomena according to the beliefs and the stories of the people". In the following pages we will refer to a small part of the answers obtained through the indirect investigation led by Mușlea, after that, the material dedicated to this subject will be typologized and rendered entirely in the volume dedicated to the atmospheric phenomena, as an integral part of "The Corpus of the Answers from the Ion Mușlea Questionnaires".

Keywords: earth, water, sky, sun, moon, meteorology

Cuvinte-cheie: pământ, apa, cer, soare, lună, meteorologie

După cum reiese din catalogul manuscriselor Mușlea, în arhiva Institutului „Arhiva de folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca există 53 de manuscrise-răspunsuri la chestionarul VIII, chestionar ce are ca titlu: „Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului.”

Răspunsurile la acest chestionar acoperă anii: 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, pentru ca apoi după o lungă pauză, să se primească răspunsurile lui Alecu Bădăluță în 1972 în manuscrisul cu nr. 1445, apoi manuscrisul nr. 1448, urmat în 1973 de ultimul răspuns, trimis de studenta Ana Balea Șipoș din Feleac, Cluj.

Referitor la localitățile de unde s-au primit răspunsurile, notăm o acoperire importantă a teritoriului țării. Am notat cronologic localitățile, exact așa cum au intrat în arhivă răspunsurile: Costuleni jud. Lăpușna, Padina jud Buzău, Oroftiana jud Dorohoi, Moișa-Boroaia jud. Baia,

Bănești jud. Dâmbovița, Dumbrăvița jud Satu-Mare, Valea Copcii jud Mehedinți, Ceamașir jud Ismail, Mândrești jud. Bălți, Șititelec jud Bihor, Dumbrăveni jud. Botoșani, Ciceu județ Someș, Iorjinița jud Soroca, Dobra jud Hunedoara, Hunedoara, Ialomița, Vâlcea, Severin, Purcăreți jud. Alba, Mehedinți, Bacău, Dorohoi, Argeș, Maramureș, Baia, Timiș, Hunedoara, Baia, Orhei, Baia, Baia, Hunedoara, Maramureș, Bacău, Buzău,

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

jud Orhei, jud Cahul, Neamț, Vaslui, Arad, Tulcea, Arad, Cluj, Vaslui, Hunedoara, Alba, Romanai, Hunedoara, Făgăraș, Botoșani și ultimul din Feleac, Cluj, 1973.

Observând cât de numeroase au fost județele din care s-au primit răspunsuri, putem să înțelegem ce proiect de amploare a conceput și condus Ion Mușlea, prin această anchetă indirectă cu ajutorul chestionarelor și cu toate lipsurile acelor ani, răspunsurile primite și materialul folcloric adunat nu încetează să ne farmece și totodată, ne motivează în editarea și tipologizarea manuscriselor, mai ales atunci când ne împotmolim în hățiturile caligrafice sau semantice din cuprinsul acestora. Pentru a avea imaginea exactă a amplitudinii viziunii mușliene asupra credințelor cercetate, citez în rândurile următoare întrebările chestionarului VIII, pentru a exemplifica mai apoi cu o serie de răspunsuri inedite din manuscrisele amintite.

După cum subliniază Mușlea la începutul chestionarului: „Viața țăranului nostru fiind atât de strâns legată de pământul care-l hrănește și de cerul de la care așteaptă, astăzi ploaie și mâine soare, e natural să existe o mulțime de credințe și povestiri în legătură cu elementele naturii și fenomenele atmosferice.”

Nu lipsește nici îndemnul lui Mușlea de a culege, cu ajutorul întrebărilor cât mai multe credințe și povestiri (adăugând și pe cele care eventual i-ar fi scăpat din vedere).

Referitor la întrebările chestionarului, primul set cercetează Pământul și are 12 întrebări:

1. Cum își închipuie poporul că a fost făcut pământul? De Dumnezeu? De Dumnezeu sau și de diavol? Din apă etc?
2. Ce animale și păsări n-au vrut să ajute lui Dumnezeu la facerea lumii?
3. Ce formă avea pământul la început, de ce și cum și-a schimbat-o? Cum e astăzi?
4. Se crede că pământul plutește pe apă sau stă în văzduh, că se **reazemă** pe anumite animale (care anume)?
5. Cărui fapt se datoresc cutremurele?
6. Se știe de vreun geniu sau zeităte a pământului? I s-ar fi adus cândva jertfe? De oameni care se închinău pământului?
7. Cum se crede că va fi sfârșitul pământului? Prin foc, prin apă?
8. Se știe ceva despre *Mama Pământului*, de care e vorba într-unele descântece?
9. Care este originea munților, văilor, râpelor, prăpăstiilor, peșterilor, minelor, movilelor (gorganelor), stâncilor, șanțurilor sau brazdelor (*a lui Novac sau Troian*)? Ce credințe și povestiri se cunosc despre fiecare din acestea?
10. Se crede că în peșteri (și în interiorul munților) ar locui ființe omenești sau că ar fi ascunse comori?
11. Credințe și povestiri despre originea și însușirile metalelor: aur, argint, argint-viu, păcură etc.?
12. Se atribuie pietrelor prețioase însușiri deosebite (otrăvitoare sau vindecătoare)?

Al doilea set de întrebări intitulat *Apa* are 9 întrebări:

1. Cine a făcut-o și din ce?
2. Credințe și povestiri despre originea izvoarelor, fântânilor, puțurilor, râurilor, lacurilor și mlaștinilor.

3. Cum și de către cine se sapă și se îngrijește (curăță) o fântână și ce obiceiuri sunt când se dă apă?
4. Se cunosc fântâni cu ape făcătoare de minuni?
5. Se crede că marea a fost făcută înaintea sau în urma pământului?
6. În ce fel a fost despărțit uscatul de apă?
7. Pentru ce este sărată apa mării?
8. Se crede că marea n-are fund sau că fundul ei ar fi locuit de ființe omenești, pești fantastici, monștri?
9. Se știe de orașe sau sate care au fost înghițite de mare?

Al treilea set de întrebări se referă la *Cer* și are 5 întrebări:

1. Credințe și povestiri în legătură cu crearea cerului și cu bolta lui.
2. Se crede că la începutul lumii cerul era aproape de pământ?
3. De ce se sprijină el?
4. Se crede că ar exista mai multe ceruri (șapte, nouă)?
5. Se deschide vreodată cerul: când și pentru ce?

Al patrulea set de întrebări se referă la *Soare*, având dedicate 10 întrebări:

1. Credințe și povestiri despre originea lui. Cine și din ce l-a făcut? A avut cândva înfățișare omenească? Pentru ce și-a pierdut-o?
2. Pentru ce apune și unde este soarele peste noapte? De unde răsare?
3. Ce sunt petele din soare? Dar întunecimile? Cărui fapt se datoresc ele? Ce fac oamenii când e întunecime de soare?
4. Se știe de oameni care se închină soarelui?
5. Obişnuiește poporul să-l numească *Sfântul Soare* și pentru ce?
6. Este vreo zi care e socotită ca *sărbătoare a soarelui*?
7. Se cunosc blesteme sau înjurături în legătură cu soarele?
8. Ce raport se crede că există între lună și soare?
9. Se cunosc povești ori balade despre o încercare a soarelui de a se căsători cu sora sa?
10. Se cunosc vrăji care se pot face numai în zori sau numai la apus?

Al cincilea set conține 12 întrebări despre *Lună*:

1. Când, cine și din ce a făcut-o? A avut cândva înfățișare omenească? Pentru ce și-a pierdut-o?
2. Pentru ce i se spune *Sfânta Lună*?
3. Se văd în lună figuri de oameni?
4. Unde se ascunde ea peste zi?
5. Ce sunt petele din lună? Dar întunecimile? Se spune că e mâncată de anumiți monștri?
6. Cum își explică poporul creșterea și scăderea formei lunii?
7. În ce fază a ei e bine să semeni, să sădești pomi etc.?
8. Ce legătură se face între fazele, culorile (sau *cearcănele lunii*) și schimbarea vremii? Are luna vreo putere de îmbolnăvire sau vindecare? Exemple.

9. Se cunosc vrăji care se fac numai la anumite faze ale lunii?
10. Ce obiceiuri (practici) au oamenii și copiii la lună nouă?
11. Se cunosc versuri copilărești în care se invocă luna?
12. Ce se crede și se povestește despre lunatici?

Al șaselea set de întrebări cercetează *Stelele*, prin intermediul a 6 întrebări:

1. Credințe și legende despre originea stelelor în general (cine și din ce le-a făcut), despre fiecare din constelații (de exemplu cloșca cu pui) și despre stelele pe care le cunoaște poporul? Au fost ele cândva fapte omenești și pentru ce au fost prefăcute în stele?
2. Ce se crede despre stelele căzătoare, despre cele cu coadă și ce prevestește apariția lor?
3. Despre luceferi, *calea robilor (calea lui Troian)*, steaua fiecărui om etc.?
4. Ce preziceri se fac după înfățișarea stelelor (se cunosc oameni care știu citi în stele)?
5. Ce practici există în legătură cu răsăritul și apusul stelelor (vrăji, descântece etc.)?
6. Se cunosc versuri copilărești în care sunt invocate stelele?

Al șaptelea set se referă la *Atmosferă*, prin 10 întrebări, cu indicația autorului, Să se culegă credințe, povestiri și ghicitori despre:

1. Nori. Originea.
De câte feluri sunt?
Preziceri după înfățișarea lor etc.
2. Ploaie. Originea.
De unde vine?
Duhuri, sfinți și oameni care pot porni și opri ploile.
Ce se știe despre potop?
Ce se crede despre ploile de cenușă, de sânge etc.
Practici și obiceiuri pentru a face să plouă în timp de secetă sau pentru a opri ploile (paparude, caloian etc.)
Cântece copilărești în legătură cu ploaia.
Ce se crede despre ploaia cu soare?
3. Grindină. Originea.
Cum poate fi oprită ori îndreptată în altă parte?
4. Vânt, furtună și vârtej.
Originea.
Cum pot fi ele oprite?
5. Tunet, fulger și trăznet.
Originea.
Cum se ferește omul, casa, grajdul, vitele de trăznet?
Ce arbori atrag trăznetul?
Ce lucruri îl îndepărtează?
Ce se zice și ce se face când fulgeră și când tunet?
Ce se crede despre diferitele înfățișări ale fulgerului (fulgeră în cruce)?
6. Rouă, brumă.

- Originea.
Înșușiri vindecătoare (la ce boli)?
Se cunoaște un personaj legendar numit *Domnul de Rouă*?
7. Ceață, negură.
Originea. Credințe, ghicitori.
8. Curcubeu.
Originea.
Cum se formează?
Ce se spune copiilor despre el?
9. Zăpadă, gheață
Originea.
Cine aduce gheața (un sfânt)?
10. Ecou, Fata Morgana (apa morților).
Ce crede poporul despre ele?

Ultimul punct, al optulea, este legat de meteorologie, unde se urmăresc, semnele (de tot felul), care se crede că arată schimbarea vremii: cele simțite de oameni, cele arătate de animale (păsări, insecte), de plante și arbori, cele indicate de schimbările din natură și semnele cerești etc.

După ce semne se știe că iarna va fi grea, vara caldă, recoltele îmbelșugate etc.?

Sunt zile anumite (sărbători) după care se poate prevesti cum va fi vremea în tot cursul anului?”

După cum putem constata, chestionarul este foarte vast și încercă să descopere cât mai multe cunoștințe ale poporului despre fenomenele atmosferice.

În rândurile care urmează voi da o serie de exemple din răspunsurile primite de Mușlea, pentru a reliefa direct de la sursă, câteva nestemate, crâmpoie vii de cunoștințe populare răspândite pe întreg teritoriul supus cercetării.

Astfel, referitor la primul set de întrebări, mai exact: „Cum își închipuie poporul că a fost făcut pământul?” am ales următorul răspuns:

„Moșu D-zeu o urzât pământul marțea și l-o mântuit sâmbăta, până să-l mântuie, sfântulețul de D-zeu era în mare încurcătură că mântuise urzala și-i rămăsese bătătură multă, multă, ditai mormanul di lut (pământ). Sta și gândea cum s-o dea să nimerească și s-o gândit să întrebe și pă arici să-l învețe și trimise o albină să-l întrebe. Să dușe alghina și zâse: „Măi cumătre, vrei să-ți spun amuș o veste? După așeea îi spuse gândul sfântulețului și pă urmă îl întreabă: Și tu ce ai spune cumătre? Aolică și-a găsit și D-zeu să întrebe pe un ghimotoc ca mine. Șe să facă, să facă munți, moghile, dealuri, mușunoaie așa să facă D-zeu. Alghina dușe așeastă știre lui Dzeu; iar Dzeu s-a bucurat mult și-o zis: „Blagoslovită să fii tu alghină. Ceara ta să ardă în biserică și di ea să aibă parte omul și la moarte, din gură să-ți chice miere și dă dușmani să ti aperi cu acul și ariciului i-o spus să rămână „ghimotoc” și ghimotoc să se facă, când va fi în primejdie. Și-așa o mântuit D-zeu bătătura făcând munți dealuri și movile.” (Inf. Ion Fanariuc de 90 ani, plugar, com. Brătuleni, Lăpușna.), manuscrisul nr. 628, material cules de Iosif Gr. Mareș, învățător din Costuleni-Lăpușna, anul 1934.

Legat de forma pământului aflăm că:

„Forma pământului pentru popor este ca o masă cu margini nesfârșit de mari; iar de îndrăznește cineva să spuie celor bătrâni că oamenii învățați au descoperit că pământul este rotund, el răspunde: „Hei, tată! Pe vremea mea nu mai se ocupa lumea cu astfel de descoperiri și trăia în mai bună înțelegere.” Pământul stă sprijinit pe doi bivoli mari, cari îl susțin cu a lor spinare și când se cutremură pământul, se zice că se scutură bivoli sau se scarpină zgrițuroaica de marginea pământului care este crezut ca o masă.” (Cules de Gheorghe M. Negru, învățător, Ms. 653, Padina-Buzău, 1934).

Tot legat de forma pământului aflăm și „e plană și pătrată. După unii e suspendat în aer, după alții stă pe un stâlp iar stâlpul pe un pește mare care stă în apă. Când peștele se zbate se cutremură pământul.”

Despre sfârșitul pământului „după unii va fi prin foc, va ploua cu foc” (Alex. Ilieș, 58 ani). După alții lumea se va sfârși prin ger, se va face odată iarna și nu va mai veni vara (Gheorghe A. Marișei, 62 ani). În sfârșitul unii cred că va arde întâi totul, apoi va veni un vânt mare care va sufla cenușa, după aceia o ploaie care va spăla pământul și pe acest pământ curățit Dumnezeu va face alți oameni (Ion Cicalău 61 ani). Material cules de Nicolae Axinte, student teolog, Ms. 654, Lunca-Dorohoi, 1934.

Referitor la originea apei, aflăm că:

„Apa esti făcută di cătră D-zău. Apa nu iesă ori undi din pământ. Căț nu să năcăjăsc să facă fântâni șă nu pot, ori să nărui, ori bufnești apa di nu măi pot lucra ori nu măi dau di apă. La aiștia nu li agiută D-zău. Si tai pomană cini poati faci o fântână, șă pi urmă s-o dei di pomană. La aciala nu i să măi usucă gura pi ceia lumi. O samă ieu pi la moșă 9 oali li umplu cu apă șă li pun așa una în alta șă cu o bucată di pânză șă li dau di pomană, ci că o făcut o fântână.”

La săparea fântînei, avem un set întreg de acțiuni strict respectate: „Înăinti di a să apuca di sapat fântâna să faci pi locu ciala o cruci cu hârlețu, iar cial ci sapă faci 3 mătăni. Sânt șă fântâni di acelia a căror apă vindică o samă di boali. Ei da diacelia is măi puțâni câ-s mari pacatili noastri șă multi. Numa D-zău știe di ci apa mări îi sarată șă amară, da că trăesc un feli di oamini jumatati pești șă jumatati oamini, feti măi ales, cari ademenesc pi călători să zăci că ar ci.” Afia V. Apetroaei, învățătoare, Ms. 656, Moșă-Boroaia, Baia, 1934.

Despre mare se știe că: „Marea a fost făcută înaintea pământului. Ea acoperea tot pământul. Dumnezeu ca să despartă apa de pământ a trimis pe diavol în fundul mării să ia de-acolo pământ. Diavolul a ascultat porunca, dar când să iese afară din apă, apa îi luase din ghiără tot pământul, căci valurile se izbiau tare. Atunci Dumnezeu a căutat pe subt unghiile diavolului și-a mai găsit puțin pământ pe care l-a adunat și l-a făcut cât un bob de grâu și de-atunci avem și noi, negru subt unghie. Și-a suflat Dumnezău odată din băierile sufletului său și strâns apa într-un loc, iar în locul rămas gol, a aruncat bucata aia de pământ, care dintr-odată s-a făcut foarte mare. Apa s-a chemat mare și oceane, iar uscatul pământ.” (Spus de Maria Gr. Munteanu, 45 ani, nu știe carte din satul Valea Copcii – Mehedinți.), culegător Iosif N. Dumitrescu, învățător, Ms. 662, Valea Copcii, Mehedinți, 1934.

Tot în setul de răspunsuri despre apă, găsim și despre lacuri un răspuns-metaforă pe care îl citez aici: „lacurile sunt lacrimile uriașilor din peșteri.” Iar mlaștinile servesc de locuință ielelor, dracilor și la o mulțime de boale.

Despre săparea fântâinii mai aflăm că atunci „când se sapă un puț nou, se obișnuiește a se pune alături, pe un scaun așternut cu un șervet curat, o icoană. Călătorii se opresc și pun ceva bani, alături, lângă icoană, în folosul puțului. După terminarea unui puț se pune în el un pumn de sare și i se face sfeștanie.” Culegător: G. I. Dobrescu, învățător, Ms. 657, Bănești, Dâmbovița, 1934.

Referitor la originea cerului, am ales un răspuns-poveste din manuscrisul nr. 658, cules de învățătorul Petre Bălașiu-Stolneanu din Dumbrăvița, Satu-Mare, anul 1934.

Astfel: „cerul l-o făcut Dumnezo așa: Întâi El șide laolaltă cu dracu într-o casă. Da Dumnezo a văzut că nu să poate nărați nicicum cu el, s'o apucatu-să șo făcut cerul acolo sus tare, ca dracu să nu să poată sui la El. Din ce l-o hi făcut nici io nu știu. Pă ce să razimă am știut, dar am uitat. Cerul să deschide de multe ori. Io l-am văzut de 2 ori, odată iarna și odată vara. De amândouă orile pă la miezul nopții. S'o văzut așa de mândru de mminune. Ierau numa lumini aprinse. Când îl vezi dacă înjenunți și ceri orice de la Dumnezo, îți dă. Numa că trebe să faci iute că odată să închide.”

Tot despre cer, mai aflăm că: „Cerul era aproape de pământ. O femeie, care s-a năcăjit pe fiu-său că spurcase scuticele, fără să-și dea seama ce face, a șters scuticile de bolta cerului. Văzând Dumnezău această negliobie a-ndepărtat cerul de pământ în așa fel, ca oamenii de abia să-l zăriască. Și de-atunci cică cerul este așa de departe și oamenii de-abia-l văd. Iar oamenii, fiindcă Dumnezău s-a-ndepărtat de ei, s-au dedat la tot felul de blestemății: crime, ucideri, furtișaguri și câte și mai câte făr-de-legi.”

La întrebările despre soare și luna, s-au primit mai multe răspunsuri interesante, dintre care am ales rândurile următoare: Soarile, înainte vreme, a fost un copilandru de împărat. Și avea o soră tare frumoasă pe care o chema luna. De la o vreme soarile se-ndrăgise de sor-sa așa de mult încât îi străluciau ochii-n cap ca la balaur. Un-se ducea sor-sa să ducea și el după ea. Unde să ducea ea și el. Până într-o bună zi îi spusă la soru-sa că el o iubește ca ochii din cap. Aceasta o prinse o zgduitură puternică și să-mbolnăvi. Când veni împărăteasa la capul fie-sa o-ntrebă că ce are și de când i-a venit rău. Luna îi povesti întâmplarea. De-atunci împărăteasa n-a mai avut un pic de-astâmpăr: plânge și plânge și blestemă. La rândul său împăratul prinse a-l dușmăni pe fiu-su și să-l izgoniască din cuprinsul împărăției sale. Văzând împărăteasa și acestea căzú în genunchi cu fața în spre icoană și rugă pe Dumnezău să limpeziască lucrurile. Dumnezău de-atâta rugare și vărsare de lacrimi prefăcú pe feciorul de împărat într-un glob aprins și-l aruncă pe bolta cerească. Dar ca să nu stea pe loc făcú pe-ndată și pe fata de împărat într-un glob, dar mai liniștit nu așa de aprins. De-atunci neastîmpăratul soare aleargă necontentit după lună s-o sărute cu razele sale, dar ea nu șade deloc în cale. De multe ori pare s-o prindă, chiar scaldă cu razele sale toate florile și plantele de pe pământ, ca să se roage fiecare de Dumnezău, să-i dea de soție de sor-sa luna. De multe ori să mânie și arde tot în cale, de ciudă. Dar Dumnezău trimite nori și ploaie, de-i mai potolesc inima.”

Legat de denumirea de sfântul soare și sfânta lună, aflăm că:

„I să zâce „Sfântul Soare” pentru că-i sfânt, că Dumnezo l-o făcut să ne-ncălzască. Tăt de-aceea îi zicem și la lună „Sfânta Lună” și pă ea o făcut-o Dumnezo să lumineze noaptea. Luna de aceea-i cu pete, că să zâce că doară când erau oameni, soarele u-ar hi lovit cu niște baligă în obraz și acolo i-a rămas urma. Când îi întunecime de soare sau de lună atunci niște duhuri rele la care le zâce „țidiră” vreau să mânce soarele ori luna și-i tăt îmbucă de obraz. Când e întunecime de soare ori lună, oamenii să roagă lui Dumnezo să-i scape de „țidiră”.

De închinat „nu se închină nime numai soarelui, dar dimineața când zăcem ocinașile” (rugăciunile), ne întoarcem cu fața cătră sfântul soare. Despre legătura soarelui cu luna „noi numa aceea o știm c-o fost frați pă cum ȝ-am spus mai nainte. Vrăji cari să fac în zori de zi io nu cunosc, n-am auzăt. Nici aceea nu știu cum crește ori descrește luna. Să sameni și să sădești pomi îi bine atunci când îi lună plină c-atunci tăte s-or face deplin. Când luna are cearcăne, atunci o hi vânt mare (furtună). Cine să uită la lună cu capul gol, când îi lună nouă, capătă gălbănare.”

Cele două pete mari ce se văd în Lună, se crede că sunt chipuri de oameni. Acești oameni sunt doi ciobani, Cain și Abel, care, pe când se aflau cu oile pe câmp, s-au luat la ceartă și de la această ceartă au ajuns la bătaie, până când Cain a omorât pe Abel. Nevăzându-i nimeni decât Luna, aceasta a alergat la D-zeu și i-a povestit cele întâmplate. D-zeu drept pedeapsă pentru că n-a alergat să-i despartă până a nu se omorî, a blestemat-o să-i poarte pe chipul ei, ca drept martoră la acest omor. Celelalte pete mai mici sunt: o căldărușe în care Cain a strâns sângele fratelui său, iar celelalte sunt oile. Adeseori se întâmplă ca luna să fie mâncată de vârcolaci, despre care se crede că sunt niște câini, zmei sau draci. Pentru ca luna să fie ferită de a nu fi mâncată de vârcolaci, nu e bine ca femeile să toarcă marți seara sau să facă clacă la tors. Când se întâmplă ca vârcolacii să mănânce luna, se ia o căldare cu care, ieșind în curte, se bate cu vătraiul, în felul acesta crezându-se că fug vârcolacii de pe lună. E bine ca întotdeauna să se samene când e lună plină, ca să fie rodul plin. Când luna are cearcăne, se crede că toată luna aceea va fi secetoasă. Când „luna nouă” e cu burta-n jos, se zice că luna ceea e ploioasă. Când cineva vede „luna nouă”, se crede că nu e bine să vorbească în casă despre ea, căci se sparg vasele și întotdeauna s-o privească afară, stând în picioare. Dacă se întâmplă să vezi luna nouă și ai bani în buzunar, se crede că toată luna vei avea. Se crede că atunci când cineva vede luna nouă e bine să ia pământ de sub picior, căci va avea bucurii multe luna aceea. Copiii când văd lună nouă, zic: „Lună nouă, taie pita-n două, mie sănătate, ȝie jumătate.” Culegător: Dem. Păsărescu, învățător, Ms. 689, Cojmănești, Mehedinți, 1934.

De asemenea, despre luna nouă, există numeroase credințe, cum ar fi:

„Când îi lună nouă, cine nu să teme poate scoate banii din căldarea pusă de dracu în pământ. Atunci o află ușor că ard și să vede flacăra lor „mnerie” (albastră). Din casa noastră s-o dus niște oameni să coate bani și fata mea (pe care subsemnatul o cunosc) i-a pândit afară, ca să-i deie și iei. Da pândind o adurmit pă prispă. În vis i s-o arătat un om care o zăs așe cătră e: „Tu nevastă (că-i măritată), nu pândi tu aici bani, că banii tăi i afla în casă. Du-te ȝi te așază la război și ie suveica-n mână, că-ntr-aceia vei afla banii”. E(a) sāraca s-o mâniet că, cum să afle ea bani în suveică. Da io i-am spus, că să să apuce

de țăsut că așa i-o hi spus omul acela năzdravăn, că dintr-aceia a câștiga. Zăs și făcut. Din acel moment și până astăzi, fata me câștigă sute și mii cu țăsutul.”

Alt obicei legat de lună nouă este acela că „luna nouă nu-i bine să te găsească fără nici un ban în casă, că atunci o lună de zâle nu-i ave nici un ban. Iar dacă ai bani să iei unu și scoptind pă el să-l arăți la lună, zâcând: ptiu, ptiu tată-to și mă-ta să vină la mine (de trei ori), c-apoi tăta luna-i ave bani mulți. Da asta s-o faci chiar când vezi întâi luna nouă, nu după ce ai văzut-o odată, de două ori.”

Există și strigături pe care le rostesc copiii cu acest prilej:

„Copiii când văd lună nouă ei zâc așa:

Lună, lună nouă

Taie ptita (pâinea)-n două

Și ne dă și noauă.

Dacă nu ni da

Țidira te-a mânca”.

Lunaticii nu-s cunoscuți aici.”

Despre stele manuscrisele conțin mai puține răspunsuri dar credințele notate sunt asemănătoare cu citatul următor:

„Noi despre stele nu știm numa atâta că le-o făcut Dumnezo și că fiecare om are câte o stea. Când pică o ste, atunci o murit cineva. Io am văzut o ste picând chiar aproape de mine și u-am văzut cum s-o băgat în pământ. M-am uitat acolo pe unde s-o băgat, da n-am văzut nimic. Am văzut și steaua cu coadă înainte de bătaie. Acea o prorocit bătaia. Vede-i dumneata că și semnul acela ce s-o arătat vineri sara ne prevestește oarece, ori căpătul lumii ori o altă bătaie. Aici despre stele altceva nu să știe.”

Legat de setul de întrebări privind *Atmosfera*, răspunsurile sunt destul de asemănătoare, demonstrând cunoștințe comune ale sătenilor în ciuda diferitelor zone geografice de unde au fost culese răspunsurile:

Despre nori aflăm că: „îs din fum șâ aburi. Ei îs di două feluri, buni șâ răi. Cei alghi îs răi pintru că în totdeauna au chiatră (grindină), iar acei negri îs buni că-s numa di ploai. Nourii pot să aducă câti odată șâ boali. (De la Ioan Hariță, plugar de 74 ani din Ceamașir jud. Ismail).

Despre ploaie se știe că este un „dar di la Dumnezău. Ea chică din nouri. Pi ploai o poati opri strigoicile. Ele căută jioacă șâ-i fac sămn să se îndrepte în altă parte șâ è (ea) să duce unde arată strigoaicele. Mai sânt unele babe cari știu să oprească ploile. Aestea iau șâ îmblă (umblă) noaptia șâ taie cîte o jumatati dintr-o pană di pi cari numa' ele o știu, din coada dila toți cocoșai oaminilor din sat șâ după ci strângi penele le ardi. Ca să porniască din nou ploili, baba să duci șâ rupe șâ ceilantă jumatati di pană din coada cucoșălor șâ li aruncă în apă șâ atunci plouă.” „Când plouă cu cenușă ari să cii săceta șâ când plouă cu sânge ari să cii bătalie. Ca să ploaie în vreme di săcità să faci păpăruda”. Păpăruda este un om deghizat și acoperit cu ierburi. Păpăruda este însoțită de fete care cântă cântecul:

„Păpărudă rudă

Sai în sus la nouri,

Șâ apucă cheiili cerului

Șâ dă drumu' ploilor."

După cântec și după ce păpăruda este udată de gazdă șâ de alții celor cari umblă cu paparuda li se dă de gazdă bani, faină, orz etc. Cele ce se adună cu păpăruda se vinde iar banii se dau preutului ca șâ facă rugăciune pentru ploaie.

Când plouă cu soare „șâ credi că în sat sânt multi feti mari burduhoasă (gravide).

Ca să plouă în timp de secetă, copiii pornesc cu paparuda, ce se formează din două fete și un băiat în pieile goale, „numai dinainte și dinapoi încinși cu câțiva bojii”. Ei umblă prin tot satul și scot apă și aruncă unul pe altul, spunând cuvintele:

„Paparudă-rudă,/ Ieși afar' și udă!"

Oamenii ies afară și aruncă apă pe paparude, cântând:

„Udă cu urciorul,

Peste tot poporul!

Toarnă cu găleata,

Peste toată ceata!

Cu găleata-leata,

Peste toată coasta.

Unde-o da cu plugul,

Să curgă ca untul!

Unde-o da cu sapa,

Să curgă ca apa!

Dă-ne, Doamne, cheile

Să descuiem ploile!"

Un obicei inedit descris în Ms. 691 este *Fierăritul*, folosit tot pentru aducerea ploii. Se strâng flăcăii satului, iau unii clopote, alții căldări și oale și pornesc prin sat. Pe cine întâlnesc în cale îl udă de-l fac learcă și o iau la fugă sunând din clopote „făcând mare haz și omul udat n-are ce să zăcă, când aude semnalul fierăritului, clopotul, căci voiește și el ploaie. Apoi fac liniște și merg tăcând până la poarta fetelor, care n-ar prea fi cinstite. Unul mai dibaci o strigă la poartă, iar ceilalți stau pitulați și când vine, o udă de o fac bleașcă și îndată Dumnezeu va trimete ploaie, căci s-a curățat păcătoasa de rele.”

Legat de oprirea ploii, notăm un răspuns interesant în legătură cu cărămidarii. Aflăm următoarele: „Cărămizarii, ca să nu-i apuce ploile cu cărămida răsăpită, scot o broască din baltă, o leagă c-un fir roșu la gât și o pun pe vatră, în locul unei cărămizi, ce o ia de acolo și așează broasca și o pisolcesc, punând peste ea cărămida scoasă. Astfel ploile sunt oprite până ce-și termină ei cărămida și scot broasca de la locul ei.” Culegător: Marin D. Nițu, învățător, Ms. 691, Știrbești, Vâlcea, 1934.

Despre grindină există multe obiceiuri asemănătoare următorului răspuns: grindina „chică din nourii cel alghi (albi). Ca să oprești grindina (la noi i se mai zice și ”chiatră”) ei șâ pui lopata di pâni șâ vătrariu în cruce pi pragu' ușai șâ dupa aceia ei (iai) șâ înghiți 3 bucăți di „chiatră”.

Vânturile și furtuna „vin di la Dumnezău.” Vârtejurile se fac când se bat dracii. Când vezi un vârtej „sâ arunci în mijlocu' lui un cuțat șâ roșu (tort) cu usturoi că atunci vârteju' stă.” Despre tunet se crede că Sf. Ilie umblă cu carul după dracul și unde îl găsește acolo îl trăsnește; de aceea femeile își fac cruce, ca să nu vină dracul la ele și „Sf. Ilie să le trăsnească voind să ucidă pe dracul.” Când fulgeră oamenii cred că se bat zmeii și scapără din aripile lor. Când fulgeră în cruce „ari să cii război.”

Despre rouă și brumă se crede că sunt aduse de vânt, căci „numai ce auzi pe câte un sătean: „Bati vântu' de la ghiol (lac) șâ aduci rouă”. Roua îi bună di toati boalili. (De la Varvara Solomon de 79, Ceamașir, Ismail).

Ceața și negura: se crede că ambele iau naștere din fum. Iată o ghicitoare despre ceață: „Ce intră în sat șâ câinii nu bat.”

Și despre zăpadă se crede că vine tot de la D-zeu: „Pi dânsa – zăpada – o aduci Sf. Niculai di iarnă. Sf. Niculai cu barba sură scutură barba șâ începi să vremuiască.” Când începe de prima dată să ningă, poporul zice: „o început Sf. Niculai d-amu sâ-și scuturi barba.” Despre gheață se crede că ia naștere din apă – sub influența gerului.

În ceea ce privește apa morților, sunt puține răspunsuri în manuscrisele cercetate, iar una dintre credințele notate este următoarea: se crede există dar „e prea departe ca să ajungi la dânsa. Ea este o apă în care se scaldă sufletele celor morți. Unii spun că văd și morții cum se scaldă.” Culegător Matei Starăș, învățător, Ms. 672, Ceamașir – Ismail, 1934.

În privința curcubeului, apare în mai multe manuscrise legenda legată de schimbarea sexului: „Cică curcubăul esti un sămn dat Dumnezău lui Noe că nu va mai si (fi) potop. Curcubăul șadi cu capitili în două fântâni, ori în două iazuri, că lui îi trebui sâ soarbă apă. Auzăm și eu dila mama că dacâ vrei sâ ti faci fatâ din băet atunci trebui sâ mergi în genunchi dila un capăt la altul a curcubăului ș-apui ti faci. Și cu băeții îi la fel.” Inf. Teodora I. Stratan, 47 ani, comuna Mândrești, Bălți. Culegător: Stratan Eufimie, elev, Ms. 673, Mândrești, Bălți, 1934. Tot despre curcubeu, notăm un alt răspuns care se înscrie în aceeași idee: „Curcubeul a fost lăsat de D-zeu după potop în semn de aducere aminte. Despre formația lui nu se știe. Se obișnuiește a se spune când în curcubeu se vede galben mai mult atunci va fi porumb mult, când e mai roșu va fi grâu din abundență, verde iarbă etc. Se crede că el cu cele două capete stă la două izvoare și bea apă. Dacă un bărbat vrea să se facă femeie sau o femeie bărbat, atunci când vede curcubeul să meargă în coate și în genunchi și să bea apă de unde bea și curcubeul și atunci se va preface în ceea ce a dorit.” Inf. Reghina Mărinceanu, 22 ani, Ciceu, Corabie. Culegător: Constantin Mărinceanu, învățător, Ms. 677, Corabie, Someș, 1934.

Setul de răspunsuri intitulat *Meteorologie* conține un material vast, cu informații adesea asemănătoare în multe dintre manuscrise, dovada clară a cunoștințelor meteorologice verificate de-a lungul timpului de către locuitorii satelor noastre, după îndelunga observație a lumii înconjurătoare, țăranii fiind pe drept cuvânt considerați adevărații cititori ai naturii.

Am făcut o scurtă selecție din multitudinea de observații și credințe, ce se regăsesc în răspunsurile primite la chestionar:

Când vitele se trag la adăpost, se strică vremea.

Când e să se pornească ploile, vremea se moinează, iar cocoșii încep a cânta de cu seară.

Când caii nu beau apă, dar trag pe nas, trag a ploaie.

Ciorile când croncăne, vremuiește.

Când șerpui ies de căldură, toamna va fi lungă.

Dacă vântul bate de la răsărit, scornește ploaie.

Dacă soarele iese roșu deodată, prea de dimineață, nu e vreme bună.

Dacă soarele apune în nor, a doua zi va ploua.

Dacă după ploaie, soarele se uită înapoi (când apune) a doua zi va fi vreme bună.

Dacă la Bobotează se „botează” crivățul, vara va fi belșug.

De va fi iarna bogată în zăpadă, cu chiciură multă pe pomi, vara va fi îmbelșugată.

Când luna are burta în jos, timpul e ploios – contrar e secetă.

Cerc („cearcă” în graiul poporului) pe lângă soare ori lună arată secetă.

Când cerul e îngemănat (peste tot) de nor, iar aerul e cald va ploua.

Când se arată pe cer doi ori trei sori, e secetă mare.

Dacă pisica se spală cu laba dreaptă, vremea va fi bună; iar de se spală cu stânga, vremea se schimbă – plouă.

Alte semne de ploaie sunt când:

Râmele ies la suprafața pământului, mai ales pe drumuri.

Păsările de curte și cele sălbatice se scaldă în nisip.

Cocoșul cântă seara mai devreme (nu la timpul lui).

Cărțițele scot mușuroaie multe și dese.

Găinile se urcă în vârful pomului, când se culcă.

Calul sforăie adânc pe nări.

Purecii mușcă rău.

Dacă între sfintele Marii înfloresc salcâmi sau oricare alt pom, iarna care vine e o iarnă grea cu moarte multă.

De stă pisica cu spatele către foc va ninge.

Lupii ies toamna și fac mari pagube oamenilor, când iarna e grea.

Vitele „trag a iarnă rea”, când toamna în loc să pască iarbă, fug spre pădure la frunză (deși ea s-a uscat).

Când vântul bate numai pe vârful pomilor, începe să se pună zăpada.

Dacă splina porcului (se observă la Crăciun când se taie porcul) are coada spre capul porcului, iarna va fi de cu toamna, iar de-i coada splinei înapoi, iarna va fi mai grea spre primăvară.

Cu cât iarna va fi mai grea (zăpadă multă și frig tare) cu atât vara e mai călduroasă.

Dacă în ziua de Paște e timpul frumos, vara va fi călduroasă, iar de-i ploaie, vara îi urâtă.

Dacă în ziua de Crăciun e timp stătător (nu plouă, nu ninge), vara e îmbelșugată.

În ziua de Bobotează de sunt pomii încărcăți cu zăpadă, vara vor face poame multe și anul e bogat. (Mih. I. Simcelescu, învățător, Ms. 699, Zegaia, Mehedinți, 1934.)

Lista credințelor și cunoștințelor din meteorologia populară este foarte vastă și exemplele notate în aceste rânduri sunt o mică mostră din universul de semne prevestitoare de *vremuri tari*. Am ridicat doar un colț al cortinei de mătase, ce ne descoperă astfel o fărâmă din amplul tezaur al cunoștințelor tradiționale despre semnele, însemnele, timpurile și vremurile trecute.

Întregul material din cele 53 de manuscrise-răspunsuri la chestionarul VIII, material ce cuprinde credințele, cunoștințele, legendele și povestirile despre fenomenele atmosferice existente în arhiva Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, va fi tipologizat și redat în întregime, în viitorul volum, ca parte integrantă a „Corpusului Răspunsurilor la Chestionarele Mușlea”.

